

ILMI FAN VA MA`NAVIY MA`RIFIY ISHLARGA XOTIN QIZLARNING O`RNI

Eshova Hurriyat Xurramovana¹, Turg`unova Maftuna Zokirovna²

¹Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston milliy universiteti Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti "Jurnalistika" kafedrasida katta o`qituvchisi falsafa fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²“TIQXMMI” MTU Yer resurslari va kadastr fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967902>

***Annotatsiya.** Xotin-qizlarning fandagi o`rni O`zbekistonning xalqaro nufuzini oshirish omili sifatida xizmat qiladi. Yurtimizda xotin-qizlarning ta`lim olishi, tadbirkorlik faoliyatini boshlashi, jamiyatda o`z o`rnini topishi uchun imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta`minlash maqsadida gender tenglikni amalga oshirish siyosatini yanada kengroq targ`ib etish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo`llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish muhim vazifa kasb etadi. Shuningdek xotin-qizlarning ta`lim va kasbiy ko`nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko`maklashish, tadbirkorligini qo`llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to`g`ri yo`naltirish O`zbekistonda ilm-fan rivojlanish bosqichlaridan biridir. Yuqorida sanab o`tilgan islohatlar respublikamizdagi xotin-qizlarning rivojlanishida ijobiy samara beradi.*

***Kalit so`zlar:** ilm-fan, gender tenglik, xotin-qizlar, biznes, ta`lim, davlat.*

Kirish. Bugungi kunda O`zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ayollarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida to`laqonli ishtirok etishiga erishish, gender tenglik va reproduktiv salomatlikni ta`minlash bo`yicha olib borilayotgan davlat siyosatini jahon hamjamiyati e`tirof etmoqda deb bimalol aytohamiz. Bu borada qo`lga kiritayotgan yutuqlarimiz BMT, Xalqaro mehnat tashkiloti, YuNISEF, Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Shu bilan birga davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo`llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, ilmiy faoliyatga keng jalb etish, bandligini ta`minlash, tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish borasida keng ko`lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2015-yil 22-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining 70-sessiyasida 11-fevral “Ilm-fandagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” deb rasman e`lon qilindi va 2016-yildan boshlab bu sana dunyoning ko`plab mamlakatlarida har yili keng nishonlanib kelinmoqda. Shuningdek O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilm-fan va ta`lim sohasini rivojlantirish borasidagi ishlarni izchil davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko`tarish maqsadida yosh qizlarni chuqur bilimli, yuksak madaniyat va ma`naviyatli shaxs sifatida tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda katta rol o`ynaydi deb bejiz ta`kidlamagan. Asosiy qism. Ayni paytda mamlakatimizda ilm-fan sohasida 5 ming nafarga yaqin olimlar faoliyat ko`rsatmoqda, oliy o`quv yurtlarida 14 mingdan ortiq, ta`lim muassasalarida 4 millionga yaqin xotin-qizlar tahsil olmoqda. Bugun xotin-qizlar ta`lim, madaniyat va ilm-fan rivojiga katta hissa qo`shmoqda. Prezidentimiz tomonidan keyingi besh yilda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo`llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va turmush sharoiti yaratishga

qaratilgan 30 dan ortiq me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda olimlar ayollarga qaraganda ilmga osonroq kirishib, intizom bilan ishlashadi. Gap shundaki, hozir jamiyat ayollarga ham oilani barqarorligini saqlashda, ham ta'lim olishda, ham ilm bilan shug'ullanishda birmuncha qiyin ekanidan "xavotir"da va ular hayotini har tomonlama yengillashtirishga, ularga e'tibor qaratishga, ularni u yoki bu faoliyat bilan shug'ullanishga jalb qilishga harakat qilmoqda. YuNESKO bosh direktori Odri Azulepo xonimning Xalqaro fan-dagi ayollar va qizlar kuni munosabati bilan yozgan maktubida "Ayollarga erkaklar bilan mutlaqo teng huquqlar berish sivilizatsiyalashgan dunyoning eng ishonchli belgisi bo'ladi va insoniyatning intellektual kuchini ikki baravar oshiradi" degan gaplari yozilgan edi. BMTning "Ilm-fandagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" deb rasman qabul qilingan rezolyutsiyasi dunyoning barcha davlatlarini mavjud muammoga e'tibor qaratishga, fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasidagi gender nomutanosibligi sabablarini aniqlashga, shuningdek, ayollar va qizlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish bo'yicha tadbirlar dasturlarini tashkil etishga chaqiradi. Ushbu Rezolyutsiyaning maqsadi ayollar va qizlarning ilm-fandan to'liq va teng foydalanishi va ishtirok etishi, shuningdek, gender tengligi hamda ayollar va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat. Qolaversa, ushbu kunning nishonlanishi xotin-qizlarning fan-texnika sohasida muhim o'rin tutayotgani, ularning faolligini yanada kengaytirish zarurligini eslatib turadi. Zero, bundan ikki asr avval Stendal taxallusi bilan tanilgan Anri Beyl gender tengligi nafaqat adolat qaror topishi, qadr-qimmatni hurmat qilish, balki ilm-fan va inson bilimi rivoji uchun ham naqadar zarur ekanligini oldindan bilgan edi. Shu bilan birga BMT Bosh kotibi xotin-qizlarning ilm-fanga bo'lgan huquqini qat'iy turib himoya qilishga, bu yo'ldagi har qanday qotib qolgan yondashuvlar, eskicha qarashlar va turli g'ov-to'siqlarga barham berishga da'vat etdi. A.Guterrish qayd etganidek, **"Biz barchamiz sinfxonalar, laboratoriyalar va kabinetlarni xotin-qizlar orasidan yetishib chiqqan olimlar bilan to'ldirish evaziga – dunyomizda mavjud bo'lgan, lekin shu paytgacha foydalanilmay kelayotgan beqiyos iste'dodlarga qanot bag'ishlash uchun o'z munosib ulushimizni qo'shgan bo'lamiz"**. Haqiqatan ham, YuNESKOning yangi ma'ruzasida ta'kidlanganidek, bugungi kunda xotin-qizlar dunyodagi olimlar sonining atigi uchdan bir qismini tashkil etmoqda. YuNESKO Statistika instituti ma'lumotlariga qaraganda, oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalarning 35 foizigina ilm-fan, texnika-texnologiyalar, muhandislik va matematika sohalari bo'yicha tahsil olayotgan xotin-qizlardan iborat.

XXI asrda yashayotganimizga qaramay, hatto hozirgi kunda ham ilm-fan bilan bog'liq sohalarda xotin-qizlarning chetda qolayotgani ochiq-oydin kuzatilmoqda. Dunyo jamiyatlarining qon-qoniga singib ketgan bunday gender notenglik illatlari, ayniqsa, iqtidorli va yuksak salohiyatli qizlar ko'pincha o'zlarini ilm-fan sohasidan chetga olishlariga to'g'ri kelayotgani misolida sezilib qolmoqda. Binobarin, xotin-qizlarning ilm-fanning barcha sohasida o'z munosib o'rni bor. Ular ilmiy taraqqiyot jarayonlarida faol ishtirok etish huquqiga ega. Buni ayollar va qizlar chuqur anglab yetishlari kerak. Shuning uchun YuNESKO sayyoramizda ilm-fan bilan shug'ullanadigan xotin-qizlar safini kengaytirish yo'lida izchil ish olib bormoqda. Bu borada 2021 yilda YuNESKOning Ochiq ilm-fan bo'yicha tavsiyalari barcha a'zo-davlatlar tomonidan qabul qilingani katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ammo, hozircha jahonda, ayniqsa, sanoati rivojlangan mamlakatlardagi ilm-fan sohasida erkaklarning son jihatdan ustunligi odatiy hol hisoblanadi. Shu ma'noda, dunyo hamjamiyatining keyingi yillarda ilm-fan sohasida gender tenglikka erishish yo'li bilan "raqamli inqilob" samaralaridan ayollar va erkaklar teng foydalanishini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratayotgani juda muhim. Yana bir

muammo shuki, xotin-qizlar zamonaviy texnologiyalarga taalluqli sohalarda ishlasa-da, mansab pillapoyalaridan ko‘tarilib borishda jiddiy to‘siqlarga duch kelmoqda. Masalan, kimdir homilador bo‘lgani uchun ta‘tilga chiqib ketsa, yana kimdir rahbariyatning noxolis muomalamunosabatidan aziyat chekadi. Keyingi yillarda korporativ dunyoda xotin-qizlarga nisbatan munosabat bir qadar o‘zgarayotgani kuzatilmoqda. Binobarin, ishchi kuchini diversifikatsiya qilish – daromadni oshirishning qulay yo‘li ekanini aksariyat kompaniyalar yetakchilari tushunib yetmoqda. Shu o‘rinda mamlakatimizda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga ustuvor ahamiyat qaratilayotgani natijasida oilaga, ayol zotiga bo‘lgan munosabat tobora yuksalib, ularga hurmat-ehtirom ko‘rsatish hayotimizning ma‘no-mazmuniga, asosiy maqsadiga aylanganiga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Bugun O‘zbekiston ayollari turli jabhalarda o‘z o‘rni va munosib mavqeiga ega bo‘lib bormoqda. Bularning barchasi so‘nggi yillarda gender tenglikni ta‘minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish borasidagi tizimli ishlarning samaralaridir. Ayni sohadagi ishlar, xususan:

- **ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;**
- **ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;**
- **aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to‘g‘risida xabardorligini oshirish;**
- **huquqni qo‘llash amaliyotida ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta‘minlash uchun mas‘ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy normalar asosida o‘qitish kabi muhim yo‘nalishlarda olib borilmoqda.**

Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash alohida e‘tibor markazida turibdi. Shu maqsadda «Ayollar daftari» tizimi joriy etilib, Davlat byudjetidan har yili 300 mlrd so‘m mablag‘ ajratib borish yo‘lga qo‘yildi. Ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo‘q yolg‘iz ayollarning o‘qish to‘lovlarini qoplab berish tizimi joriy etildi. Oliy o‘quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni ikki baravarga ortdi. O‘zbekistonda olim ayollarni qo‘llab-quvvatlash, xotin-qizlar uchun ilm-fan bilan shug‘ullanishlari borasida yaratilgan imkoniyatlar haqida so‘z borganda, jumladan, “Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini qayd etish mumkin. Ushbu muassasa tomonidan xotin-qizlarni fan sohasiga yanada keng jalb etish, olim ayollar safini kengaytirish, ular faoliyatini rivojlantirish, gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha izchil ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayni mavzularda risola, qo‘llanma va monografiyalar yaratilmoqda. Yaqinda, jumladan, “Oqila ayollar – farovon oila tayanchi”, “Gender ekspertiza o‘tkazishning huquqiy metodologik asoslari”, “Oila va mahallada nogiron bolalarni to‘laqonli ijtimoiy hayotga moslashtirishning mobil yechimlari”, “Oilada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash – sog‘lom turmush asosi” hamda “Oilalar barqarorligini ta‘minlashda mehnat migratsiyasining ta‘siri” kitoblarining taqdimoti o‘tkazildi. Bularning barchasi Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida xotin-qizlarimiz alohida o‘rin tutishini yaqqol anglatib turibdi. Zero, **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta’kidlaganidek, “Meni kishilarimizning ongida paydo bo‘lgan stereotip ko‘p o‘ylantiradi. Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak”.** Shu bilan birga, mamlakatimiz oliy o‘quv yurtlarida ta‘lim olayotgan 440 ming 959 nafar talabaning 45,9 foizi xotin-qizlardan iborat. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlarning bilim olish imkoniyatlari yanada kengaytirilib, oliy ta‘lim muassasalariga 4 foizli davlat grantlari ajratildi. Mazkur yangi tizim asosida 2020 yilda 950 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj qiz o‘qishga qabul qilindi. 2021

yilda ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlarning 2 ming nafari uchun maxsus stipendiyalar ajratish yo‘lga qo‘yildi. Barcha vazirlik va idoralarda gender tenglik masalalari bo‘yicha maslahat kengashlari faoliyati tashkil etildi.

Xulosa qilib aytganda, atoqli ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”**, deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni.
4 th INTERNATIONAL CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INITIATIVES OF WOMEN IN SCIENCE AND BUSINESS 45
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022 yildagi 83-sonli “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi qarori.
3. Курбонова Г.М. Гендер тенглик ва фарқлар асосида таълим бериш имкониятлари // Современное образование (Узбекистан). 2015. №12.
4. Клименкова Т.А. Философские проблемы неофеминизма 2000-х годов // Вопросы философии. — М., 2009. — N 5. — С. 148.
5. Тураев М.О. цифровые технологии в развитии экономического интеграционного взаимодействия // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022. №5-1.
6. UNESCO Strategy for gender equality in and through education (2019-2025)